

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 279 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Rahmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlari.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срождидинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari.....	166
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	

Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожддин Жамшидович, Файзиева Хамида Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	

UO'K: 338.48-6:502/504(575.1)

YASHIL MEHMONXONALARDA STRATEGIK TAHLIL METODOLOGIYASI

Rasulova Nigora Yusupovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Turizm va mehmonxona biznesi”
kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi,
Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi
ORCID: 0000-0003-4134-9172

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasining ilmiy va amaliy asoslari o‘rganilgan bo‘lib, atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni saqlash hamda iqtisodiy o‘sishni muvozanatlashtiradigan barqaror amaliyotlarga alohida e‘tibor qaratilgan. Bugungi kunda mehmondo‘stlik sanoati barqarorlikka tobora ko‘proq urg‘u bermoqda. Yashil mehmonxonalar esa ekologik jihatdan mas‘uliyatli operatsiyalar uchun asosiy model sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tadqiqotda yashil mehmonxonalarda SWOT tahlili, PESTEL tahlili va Porterning beshta kuchi kabi strategik tahlil metodologiyalari chuqur tahlil etilgan. Ushbu yondashuvlar ichki va tashqi omillarni, jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari, iste‘molchilarning ekologik toza amaliyotlarga bo‘lgan afzalliklari va resurslarni boshqarishda operatsion samaradorlikni baholash imkonini beradi. Yashil mehmonxonalar hayot aylanishini baholash (LCA) va barqarorlikning muvozanatli ko‘rsatkich kartalari kabi vositalardan foydalangan holda strategik maqsadlarini ekologik yo‘nalishdagi maqsadlar bilan uyg‘unlashtirishi mumkin. Bu esa brend obro‘sining oshishi orqali iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: yashil turizm, yashil mehmonxonalar, yashil turizm modellari, strategik tahlil, SWOT tahlili, PESTEL tahlili, Porterning beshta kuchi, hayot aylanishini baholash (LCA), muvozanatli barqarorlik ko‘rsatkichlari.

Abstract: This article explores the scientific and practical foundations of strategic analysis methodologies for green hotels, emphasizing sustainable practices that balance environmental protection, cultural preservation, and economic growth. Today, the hospitality industry is increasingly focused on sustainability, and green hotels are emerging as a leading model for environmentally responsible operations. This study examines strategic analysis methodologies for green hotels, such as SWOT analysis, PESTEL analysis, and Porter’s Five Forces. These methodologies allow for assessing internal and external factors, including environmental regulations, consumer preferences for environmentally friendly practices, and operational efficiency in resource management. Green hotels can align strategic goals with environmental goals and improve cost-effectiveness by using tools such as life cycle assessment (LCA) and sustainability balanced scorecards.

Key words: green tourism, green hotels, green tourism models, strategic analysis, SWOT analysis, PESTEL analysis, Porter’s five forces, life cycle assessment (LCA), and balanced sustainability scorecards.

Аннотация: В этой статье рассматриваются научные и практические основы методологий стратегического анализа для зеленых отелей, подчеркивая устойчивые практики, которые уравновешивают защиту окружающей среды, сохранение культурного наследия и экономический рост. Сегодня индустрия гостеприимства все больше внимания уделяет устойчивости, и зеленые отели становятся ведущей моделью для экологически ответственной деятельности. В этом исследовании изучаются методологии стратегического анализа для зеленых отелей, такие как SWOT-анализ, анализ PESTEL и пять сил Портера. Эти методологии позволяют оценивать внутренние и внешние факторы, включая экологические нормы, предпочтения потребителей в отношении экологически чистых методов и операционную эффективность в управлении ресурсами. Зеленые отели могут согласовывать стратегические цели с экологическими целями и повышать экономическую эффективность, используя такие инструменты, как оценка жизненного цикла (LCA) и сбалансированные системы показателей устойчивости.

Ключевые слова: зеленый туризм, зеленые отели, модели зеленого туризма, стратегический анализ, SWOT-анализ, анализ PESTEL и пять сил Портера, оценка жизненного цикла (LCA) и сбалансированные системы показателей устойчивости.

KIRISH

Yashil mehmonxonalar energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan barqaror foydalanish kabi ekologik amaliyotlarga ustuvor ahamiyat bermoqda. Mazkur sohada raqobatbardoshlikni ta'minlash va uni saqlab qolish uchun mustahkam strategik rejalashtirish zarur. SWOT, PESTEL va Porterning besh kuch tahlili kabi strategik tahlil metodologiyalari yashil mehmonxonalarga bozor holatini baholash, imkoniyatlarni aniqlash va mavjud qiyinchiliklarga samarali yechimlar topishda muhim vositalarni taqdim etadi.

Ushbu metodologiyalar mehmonxonalarga barqaror infratuzilma kabi ichki imkoniyatlarni hamda atrof-muhit siyosati yoki mehmonlarning ekologik afzalliklarini ifodalovchi tashqi omillarni baholash imkonini beradi. Bu esa biznes strategiyalarini ekologik va iqtisodiy maqsadlar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda 2019–2030-yillarga mo'ljallangan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" (PQ-4477-son qaror) iqlim o'zgarishi sharoitida yashil turizmni rivojlantirish uchun huquqiy va ilmiy asos yaratadi. Strategiyada tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekotizimlarni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Masalan, Orolbo'yi mintaqasida ekologik turizmni rivojlantirish orqali cho'llanishga qarshi kurashish va mahalliy aholi hayot sifatini yaxshilash choralari ko'rilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni, shuningdek, 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amaliyotga tatbiq etish, mamlakatda yashil turizm sohasida aholining ekologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ushbu sohaning dolzarbligi, barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiqligi va mehmonxona xo'jaligining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashish zaruriyati bilan izohlanadi. Bu yo'nalishda olib borilgan izlanishlar, asosan, tahliliy yondashuvlar, metodologik asoslar va xalqaro tajribalarning qo'llanilishi bilan ajralib turadi.

Porter tomonidan taklif etilgan "beshta kuch" tahlil modeli ekologik strategiyalarni ishlab chiqishda asosiy omillardan biri sifatida qo'llaniladi. Bu yondashuv orqali yashil mehmonxonalar o'z raqobat muhitini baholab, ekologik ustuvorlik asosida bozor strategiyalarini belgilash imkoniga ega bo'ladi. Xususan, Michael Porter o'zining "Competitive Advantage" asarida strategik ustunlikka erishish uchun tashqi muhit omillarini aniqlash muhimligini ta'kidlaydi.

SWOT tahlil metodologiyasi yashil mehmonxonalarning ichki va tashqi imkoniyatlarini baholashda keng qo'llaniladi. Grant tomonidan ilgari surilgan fikrlarga ko'ra, SWOT tahlil samarali strategik rejalashtirish vositasi bo'lib, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash orqali tashkilotlarga barqaror raqobat ustunligini shakllantirish imkonini beradi. Bu yondashuv ayniqsa ekologik innovatsiyalarni joriy etish bosqichida dolzarb hisoblanadi.

PESTEL tahlili orqali yashil mehmonxonalar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillarni tizimli ravishda baholaydi. Hill va Jones tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda PESTEL tahlilining strategik qarorlar qabul qilishdagi o'rni alohida ta'kidlangan. Ularning fikricha, ekologik xavfsizlik bilan bog'liq tashqi omillarni chuqur tahlil qilish yashil mehmonxonalar uchun uzoq muddatli istiqbolli rejalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Chia-Huei Wu va Penfold o'z tadqiqotlarida yashil mehmonxonalar uchun barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan tahlil metodologiyalarini ishlab chiqish zarurligini asoslab bergan. Ularning qarashlariga ko'ra, yashil texnologiyalarni tatbiq etishdan oldin tashkilotlar strategik tahlil usullarini to'g'ri tanlashi va ular asosida resurslarni boshqarishi lozim. Ayniqsa, energiya samaradorligi va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan loyihalarni tahlil qilishda kombinatsiyalashgan metodlar — masalan, SWOT va hayotiy sikl tahlili (LCA) qo'llanishi foydali ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Yana bir muhim yondashuv bu Balanced Scorecard tizimidir. Kaplan va Norton tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metodologiya strategik maqsadlarni ekologik, moliyaviy, ichki jarayonlar va mijozlar nuqtayi nazaridan baholash imkonini beradi. Bu esa yashil mehmonxonalarga ko'p qirrali yondashuv asosida rivojlanish strategiyasini belgilashda foydali bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, monografik bayon, mantiqiy hamda iqtisodiy-statistik tahlil, ekonometrik modellashtirish, taqqoslash, statistik ma'lumotlarni guruhlash, ekspert baholash va ilmiy abstraksiya kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehmonxonalar energiya samaradorligini oshirish maqsadida energiya tejavchi qurilmalar, avtomatlashtirilgan energiya boshqaruv tizimlari va binolarni qayta jihozlashga tobora ko'proq sarmoya kiritmoqda. Mazkur texnologik yangilanishlar, odatda, uch yildan kamroq vaqt ichida o'zini to'liq oqlaydi va energiyani 5 foizdan 15 foizgacha tejash imkonini beradi¹.

Xorijiy tadqiqotchi olimlar I. K. Astawa va I. Ketut Budarma [4] o'z ilmiy izlanishlarida Bali orollari misolida yashil mehmonxonalar strategiyalarini SWOT tahlil usuli orqali o'rganib, ularning raqobatbardoshligini tahlil qilganlar.

Yashil mehmonxonalarda SWOT tahlili (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ichki va tashqi omillarni baholashda keng qo'llaniladi:

Kuchli tomonlar (Strengths): energiya tejamkor texnologiyalar (masalan, quyosh panellari, aqlli termostatlar), ekologik sertifikatlar (Green Key, LEED), mijozlar orasida yuqori talab.

Zaif tomonlar (Weaknesses): yashil texnologiyalarni joriy etishdagi yuqori dastlabki xarajatlar, xodimlar malakasini oshirish zarurati.

Imkoniyatlar (Opportunities): ekoturizmning global o'sishi, davlat tomonidan barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi dasturlar, mijozlarning ekologik toza xizmatlarga bo'lgan qiziqishi.

Tahdidlar (Threats): raqobatchilarning arzon narxlari, ekologik me'yorlarga rioya etishdagi qiyinchiliklar, iqtisodiy noaniqliklar (1-jadval).

1-jadval. Yashil mehmonxonalarda SWOT tahlili²

Turi	Tavsif
S – Strengths (Kuchli jihatlar)	-Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan xizmatlar (energiya tejamkorlik, suvni tejash, chiqindini kamaytirish). - Ekologik ongli sayyohlar uchun jozibadorlik. - Eko-sertifikatlar orqali brend obro'si ortadi. - Uzoq muddatda operatsion xarajatlar kamayadi (energiya, suv, chiqindi).
W – Weaknesses (Zaif jihatlar)	-Boshlang'ich sarmoya yuqori (eko texnologiyalar, sertifikatlash). -Mahalliy bozorda eko-mehmonxona haqida xabardorlik past bo'lishi mumkin. -Yetkazib beruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilarning cheklanganligi. -Texnik xizmatlar va treninglarga ehtiyoj yuqori.
O – Opportunities (Imkoniyatlar)	- Global ekologik trendlar kuchaymoqda - yashil turizmga talab ortmoqda. - Hukumat tomonidan ekologik loyihalarga grantlar, soliq imtiyozlari. - Yashil marketing va xalqaro platformalarda ko'rinish. -Mahalliy ekologik mahsulotlar bilan hamkorlik qilish imkoniyati.

Yashil mehmonxona faoliyatini strategik rivojlantirishda zamonaviy tahlil vositalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. SWOT tahlili yordamida mehmonxona o'zining kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyatlar va tahdidlarini aniqlaydi hamda shu asosda resurslarini optimallashtirish va bozordagi o'rnini mustahkamlash

¹ <https://www.numberanalytics.com/blog/sustainable-hospitality-trends-greener-future>

² Tadqiqot ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

strategiyasini ishlab chiqadi. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish orqali energiya xarajatlarini 30 % gacha kamaytirish mumkin. Chia-Huei Wuning fikriga ko'ra, yashil mehmonxonalar raqobatbardosh strategiyalarni ishlab chiqishda kompleks ma'lumotlarni tahlil qilish uchun gibrud usullardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Porterning besh kuch tahlili yashil mehmonxona sanoatidagi raqobat muhitini chuqur baholash imkonini beradi. Yangi ishtirokchilar tahdidi nisbatan past bo'lib, bu ekologik infratuzilma yaratish uchun yuqori sarmoya va maxsus tajriba talab qilinishi bilan bog'liq. Raqobatchilar o'rtasidagi raqobat esa kuchli bo'lib, ekologik sertifikatlariga ega mehmonxonalar o'z ustunliklarini saqlab qolishga intiladi, biroq an'anaviy mehmonxonalar arzon narxlar orqali raqobatni kuchaytiradi. O'rinbosar mahsulotlar tahdidi mavjud bo'lib, ekoturizm o'rniga an'anaviy dam olish turlari yoki Airbnb platformalari alternativ sifatida paydo bo'lmoqda. Mijozlarning savdolashish kuchi ham muhim omil bo'lib, ekologik xizmatlarga qiziqish kuchaysa-da, ular narx sezgirligini saqlab qolmoqda. Yetkazib beruvchilarning savdolashish kuchi esa organik mahsulotlar va qayta tiklanadigan energiya manbalari yetkazib beruvchilari cheklanganligi sababli yuqoridir. Porter tahlili natijasida mehmonxona o'zining raqobatbardosh strategiyasini aniqlab, masalan, "Yashil kalit" sertifikatiga ega bo'lish orqali o'z ustunligini kuchaytirishi mumkin.

PESTEL tahlili esa yashil mehmonxonalar tashqi muhitini chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi. Siyosiy jihatdan davlatning ekologik qonunlari va barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi dasturlar (masalan, soliq imtiyozlari) faoliyatga bevosita ta'sir qiladi. Iqtisodiy omillardan ekoturizm bozorining o'sishi va yashil investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari ahamiyatlidir. Ijtimoiy jihatdan esa mijozlarning ekologik ongining ortishi va barqaror xizmatlarga bo'lgan talabning o'sishi e'tiborga molik. Texnologik jihatdan esa aqlli energiya tejevchi tizimlar va suvni qayta ishlash texnologiyalarining mavjudligi muhim rol o'ynaydi. Ekologik jihatlar resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish zaruriyatini taqozo qiladi. Huquqiy omillar esa ekologik sertifikatlariga amal qilish va xalqaro standartlarga moslashishni talab etadi. Ushbu omillar asosida mehmonxona davlat grantlaridan foydalanish, yangi texnologiyalarni joriy etish yoki xizmatlar portfelini kengaytirish orqali strategik ustunlikka ega bo'ladi.

Situatsion tahlil esa turli stsensariylar asosida strategik qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ijoiy stsensariyda ekoturizmning jadal o'sishi, davlat tomonidan subsidiyalar ajratilishi va mijozlar talabining ortishi kuzatiladi. Salbiy stsensariyda esa iqtisodiy inqiroz tufayli investitsiyalar hajmi qisqaradi va ekologik talablarni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. O'rtacha stsensariy esa nisbatan barqaror rivojlanishni anglatadi, biroq raqobat kuchayadi. Shu asosda mehmonxona xarajatlarni optimallashtirish, marketing strategiyalarini kuchaytirish va xizmatlarni diversifikatsiya qilishga yo'naltirilgan moslashuvchan yondashuvni tanlaydi.

Yashil mehmonxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligini baholash ekologik strategiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Energiya auditi doirasida quyosh panellari, LED yoritish va aqlli termostatlar orqali energiya sarfini 30 % gacha kamaytirish mumkin. Suvni boshqarish tizimlarida esa suvni qayta ishlovchi uskunalar va kam suv sarflovchi qurilmalar orqali umumiy suv iste'molini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Chiqindilarni boshqarishda esa qayta ishlash dasturlari va qog'ozsiz operatsiyalarni yo'lga qo'yish orqali chiqindilarni minimallashtirishga erishiladi. Bunday chora-tadbirlar operatsion xarajatlarning kamayishiga va nufuzli ekologik sertifikatlar, jumladan "Yashil kalit" kabi mukofotlarni qo'lga kiritishga xizmat qiladi.

Mijozlar talabini tahlil qilish strategik rejalashtirishda markaziy o'rin egallaydi. So'rovnomalar va mijozlar fikr-mulohazalari orqali barqarorlikka yo'naltirilgan xizmatlarga bo'lgan munosabat aniqlanadi. Bozor segmentatsiyasi natijasida esa ekoturizmga qiziqish bildirayotgan guruhlar – masalan, yosh avlod yoki yuqori daromadli sayohatchilar – aniqlanadi. Shuningdek, raqobatchilarning yashil tashabbuslari – organik mahsulotlar, karbon izini kamaytirish siyosati – muntazam monitoring qilinadi. Mijozlar ehtiyojlari asosida esa mehmonxona ekologik toza choyshablar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, organik xizmatlar va zamonaviy marketing strategiyalariga investitsiyalar yo'naltiradi. Bu esa mehmonxonaning bozordagi barqaror pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismi bo'lib, u mehmonxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Bu metodologiya SWOT tahlili, Porterning besh kuch tahlili, PESTEL tahlili, situatsion tahlil (scensariy asosidagi prognozlash) hamda resurslardan foydalanish samaradorligini baholash kabi kompleks yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Har bir usul o'ziga xos ustuvorliklarga ega bo'lib, ular birgalikda qo'llanganda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muvozanatli strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

SWOT tahlili orqali mehmonxona ichki kuchli va zaif tomonlarini aniqlash barobarida, tashqi imkoniyat va tahdidlarni ham baholay oladi. Bu, ayniqsa, yashil sertifikatlariga ega bo'lish, ekologik xizmatlarni kengaytirish yoki mavjud xavf-xatarlarni oldindan ko'ra bilish nuqtayi nazaridan muhimdir. Porterning besh kuch modeli esa raqobat muhitini chuqur tahlil qilishga yordam beradi, shu jumladan, yangi ishtirokchilar tahdidi, o'rinbosar

mahsulotlar, yetkazib beruvchilar va mijozlar savdolashish kuchi hamda mavjud raqobatchilar o'rtasidagi kurashni baholash orqali, bozordagi ustunlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

PESTEL tahlili orqali yashil mehmonxona tashqi muhitda yuzaga keladigan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillarni tahlil qilib, o'z faoliyatini barqarorlashtirish va xavflarni boshqarishga tayyorlanadi. Ayniqsa, davlat tomonidan e'lon qilinadigan ekologik talablarga muvofiqlik, soliq imtiyozlaridan foydalanish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish kabi omillar muhim strategik yo'nalish sifatida baholanadi.

Situatsion tahlil esa turli stsenariylar asosida kelajakdagi muqobil holatlarni modellashtirish imkonini beradi. Bu tahlil yordamida mehmonxona ijobiy (masalan, ekoturizmning jadal o'sishi), salbiy (iqtisodiy inqiroz, ekologik talablar kuchayishi) va o'rtacha (barqaror, ammo raqobatli) stsenariylar asosida turli strategiyalarni oldindan ishlab chiqib, turli iqtisodiy va ekologik muhitlarga moslasha oladi.

Resurslardan foydalanish samaradorligini baholash esa operatsion darajadagi eng muhim tahlil turidir. Energiya, suv va chiqindilarni boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan ekologik auditlar mehmonxonaga aniq miqdordagi tejash imkonini beradi. Masalan, "Yashil kalit" sertifikatini qo'lga kiritish va zamonaviy aqlli texnologiyalar – LED yoritish, quyosh panellari, aqlli termostatlar – yordamida mehmonxona o'zining energiya va operatsion xarajatlarini 30 % gacha kamaytirishi mumkin. Bu nafaqat ekologik samaradorlikni oshiradi, balki moliyaviy barqarorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, strategik tahlil – bu bir martalik amaliyot emas, balki doimiy yangilanib turuvchi va moslashuvchan yondashuvdir. Bozordagi, texnologiyadagi va mijozlar xulqidagi o'zgarishlar muntazam ravishda monitoring qilinib, tahlil natijalariga asoslangan holda strategiyalar moslashtirilib borilishi zarur. Aks holda, ilgari ishlab chiqilgan strategiyalar o'z dolzarbligini yo'qotib, raqobatbardoshlikni pasaytirishi mumkin. Shu sababli, yashil mehmonxonalar zamonaviy tahliliy vositalarni o'z boshqaruv mexanizmlariga integratsiya etishi, ilg'or amaliyotlar asosida qarorlar qabul qilishi va ekologik barqarorlik hamda mijoz ehtiyojlari o'rtasida uzviy muvozanatni ta'minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori.
3. World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Economic Impact 2023-World. <https://www.wttc.org>.
4. I. K Astawa, I. Ketut Budarma. Green Hotel Promotion Strategy in Bali: A Study Using SWOT Analysis. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 647 International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021)
5. Chia-Huei Wu. Exploring Green Hotel Competitive Strategies by Using the Hybrid Method for Complex Data Analysis. Mathematical Problems in Engineering Volume 2021, Article ID 9982387, 10 pages <https://doi.org/10.1155/2021/9982387>
6. <https://www.numberanalytics.com/blog/sustainable-hospitality-trends-greener-future>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
